

Libro de Actas del 3rd International Congress of Educational Sciences and Development

Coordinadores:
Tamara Ramiro-Sánchez y M^a Teresa Ramiro-Sánchez

ISBN: 978-84-606-6429-1

ORGANIZAN

Universidad de Granada
Grupo de Investigación CTS-261

Libro de Actas del 3rd International Congress of Educational Sciences and
Development

Autor: 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. San
Sebastián (España), 24-26 de Junio de 2015.

Compiladores: Tamara Ramiro-Sánchez y M^a Teresa Ramiro-Sánchez

Edita: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).

CIF: G-23220056

Facultad de Psicología.

Universidad de Granada.

18011 Granada (España).

Tel: +34 958 161708.

Fax: +34 958 161708.

Correo electrónico: info@aepe.es.

Web: <http://www.aepc.es>.

ISBN: 978-84-606-6429-1

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los resúmenes publicados en el
“Libro de Actas del 3rd International Congress of Educational Sciences and
Development”, son de responsabilidad exclusiva de los autores; asimismo, éstos se
responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado
en otro lugar.

CE-28. PERCEPCIÓN EDUCATIVA, PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y EXPECTATIVAS EDUCATIVAS EN FAMILIAS PERCEPTORAS DE RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN DE GALICIA (RISGA) DE OIMBRA	527
---	------------

Luis Manuel Rodríguez Otero y David Casado Neira

CE-29. SEXISMO AMBIVALENTE EN POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL. ¿SON NECESARIAS INICIATIVAS EDUCATIVAS EN LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN?	528
--	------------

Luis Manuel Rodríguez Otero y David Casado Neira

CE-181. INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE TRÁNSITO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	529
--	------------

Isabel Urbano Ortega

DIDÁCTICA

CE-50. EL TRABAJO COOPERATIVO UNIVERSITARIO Y ESCOLAR: RETOS CONTRASTADOS PARA UNA MEJORA	530
--	------------

Antoni Gavaldà, Josep Maria Pons, Víctor Grau y Jordi Suñé

CE-57. COMPETENCY-BASED INITIAL TEACHER TRAINING: A SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE OF EXPECTATIONS	531
--	------------

Rocío Serrano Rodríguez, Alfonso Pontes Pedrajas y Cristina Aránzazu Huertas Abril

CE-204. EL TELÉFONO MÓVIL EN EDUCACIÓN INFANTIL: UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN	532
---	------------

Patricia Gómez Hernández y Héctor del Castillo Fernández

CE-64. MOBILE LEARNING Y EDUCACIÓN SECUNDARIA	533
--	------------

Eleonora Marino y Salvatore Messina

CE-65. ADOLESCENTES, REDES SOCIALES Y APRENDIZAJE DIGITAL. UN ESTUDIO DE CASO.	534
--	------------

Salvatore Messina, Eleonora Marino y Andrés Ameijide

CE-78. ANÁLISIS DE PREGUNTAS EN LAS QUE INTERVIENEN TABLAS Y GRÁFICAS ESTADÍSTICAS EN LA PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA DE MATEMÁTICA EN CHILE	535
--	------------

Danilo Díaz-Levicoy, Carmen Gloria Aguayo, Juan Luis Piñeiro, Belén Giacomone, José Romilio Loria y Eder Pinto

CE-93. ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES	536
---	------------

Sandra Laso Salvador y Mercedes Ruiz Pastrana

CE-101. USO DE REPRESENTACIONES PARA RESOLVER PROBLEMAS RUTINARIOS Y NO RUTINARIOS POR NIÑOS DE 4º DE PRIMARIA. EL CASO DE FERNANDA	537
--	------------

Carmen G. Aguayo-Arriagada, Juan Luis Piñeiro, Danilo Díaz-Levicoy y Elizabeth Ramos-Rodríguez

**PERCEPCIÓN EDUCATIVA, PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y
EXPECTATIVAS EDUCATIVAS EN FAMILIAS PERCEPTORAS DE RENTAS
MÍNIMAS DE INSERCIÓN DE GALICIA (RISGA) DE OIMBRA**

Luis Manuel Rodríguez Otero y David Casado Neira
Universidade de Vigo

La educación es un elemento clave en la estratificación social. Es un medio a través del cual se reproducen las posiciones socioeconómicas, educativas y laborales de la población.

El objetivo de esta investigación es identificar entre las familias perceptoras de Rentas Mínimas de Inserción Social de Galicia (RISGA) del ayuntamiento de Oimbra: (i) la percepción educativa, (ii) el nivel de participación escolar y (iii) las expectativas educativas y laborales. Así como analizar qué variables son determinantes y si se reproducen en los hijos/as tales percepciones.

Tomando en consideración una muestra de 22 perceptores de RISGA plantea una investigación basada en un diseño de tipo instrumental empírico-descriptivo a través de encuesta por muestreo. Como instrumentos de recogida de datos se han utilizado: un cuestionario destinado a identificar el perfil socio-demográfico, educativo y laboral de la muestra y de sus hijos/as y dos escalas de valoración tipo Likert de 1 a 5. Los resultados indican que la muestra: (i) posee un perfil educativo bajo, (ii) manifiesta un nivel de participación académica medio-bajo, (iii) otorga una importancia a la educación alta y media a las reuniones escolares, (iv) manifiesta que los resultados académicos dependen de la interacción de distintos elementos estructurales y (v) manifiestan unas expectativas educativas y laborales de sus hijos/as medias-altas. Así mismo se observa que el género y el nivel formativo son determinantes.

Estos resultados evidencian la necesidad de realizar medidas destinadas a fomentar la participación escolar en las familias en situación de vulnerabilidad social. Especialmente en personas que poseen un peor perfil educativo y poseen hijos/as.